

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА С ПОВЫШЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Солеева Ситора Шахобовна

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. Артериальная гипертензия (АГ) остаётся одной из наиболее значимых медико-социальных проблем современности, занимая ведущее место среди причин сердечно-сосудистой смертности. Одним из ключевых модифицируемых факторов риска развития АГ является избыточная масса тела и ожирение, которые способствуют повышению периферического сосудистого сопротивления, активации симпатической нервной и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем, а также задержке жидкости в организме. Целью настоящего исследования явилось определение корреляционной зависимости между индексом массы тела (ИМТ) и уровнем артериального давления у сотрудников общества с ограниченной ответственностью «Самарканд сити».

В исследовании приняли участие 934 сотрудника, среди которых 548 мужчин и 386 женщин различных профессиональных категорий. Всем обследованным определяли ИМТ и измеряли артериальное давление по стандартной методике. Результаты анализа показали наличие статистически достоверной положительной корреляции между ИМТ и как систолическим, так и диастолическим артериальным давлением ($r = 0,64$ и $r = 0,58$ соответственно; $p < 0,01$).

Полученные данные подтверждают, что увеличение массы тела сопровождается пропорциональным ростом артериального давления, что подчёркивает необходимость разработки программ профилактики ожирения и коррекции массы тела с целью снижения риска развития артериальной гипертензии среди трудоспособного населения.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, избыточная масса тела, ожирение, индекс массы тела, корреляция, профилактика.

ORTIQCHA TANA VAZNI VA ARTERIAL QON BOSIMINING ORTISHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

Soliyeva Sitora Shaxobovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Arterial gipertenziya (AG) bizning davrimizning eng muhim tibbiy va ijtimoiy muammolaridan biri bo'lib qolmoqda va yurak-qon tomir o'limining sabablari orasida yetakchi o'rinni egallaydi. Gipertenziya rivojlanishining asosiy o'zgartirilishi mumkin bo'lgan xavf omillaridan biri ortiqcha vazn va semizlik bo'lib, ular periferik qon tomir qarshiligining oshishiga, simpatik asab tizimi va renin-angiotenzin-aldosteron tizimining faollashishiga va suyuqlikni ushlab qolishga olib keladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi Samarqand shahar mas'uliyati cheklangan jamiyati xodimlarida tana massasi indeksi (BMI) va qon bosimi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash edi.

Tadqiqotda turli kasbiy toifadagi 548 erkak va 386 ayolni o'z ichiga olgan 934 xodim ishtirok etdi. Barcha ishtirokchilarning BMI aniqlandi va qon bosimi standart usullar yordamida o'lchandi. Tahlil natijalari BMI va sistolik va diastolik qon bosimi o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli ijobiy bog'liqlikni aniqladi (mos ravishda $r = 0,64$ va $r = 0,58$; $p < 0,01$).

Ushbu ma'lumotlar vazn ortishi qon bosimining mutanosib ravishda oshishi bilan birga kelishini tasdiqlaydi, bu esa mehnatga layoqatli aholi orasida gipertoniya xavfini kamaytirish uchun semirishning oldini olish va vaznni boshqarish dasturlarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: arterial gipertoniya, ortiqcha vazn, semirish, tana vazni indeksi, korrelyatsiya, oldini olish.

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCESS BODY WEIGHT AND INCREASED BLOOD PRESSURE

Soliyeva Sitora Shakhobovna

Samarkand state medical university

Abstract. Arterial hypertension (AH) remains one of the most significant medical and social problems of modern society, ranking among the leading causes of cardiovascular mortality. One of the key modifiable risk factors for the development of AH is excess body weight and obesity, which contribute to increased peripheral vascular resistance, activation of the sympathetic nervous system and the renin–angiotensin–aldosterone system, as well as fluid retention in the body.

The aim of the present study was to determine the correlation between body mass index (BMI) and blood pressure levels among employees of the Limited Liability Company “*Samarkand City.*”

The study involved 934 employees, including 548 men and 386 women from various professional categories. BMI was calculated, and blood pressure was measured using the standard method. The results of the analysis revealed a statistically significant positive correlation between BMI and both systolic and diastolic blood pressure ($r = 0.64$ and $r = 0.58$, respectively; $p < 0.01$).

The obtained data confirm that an increase in body weight is accompanied by a proportional rise in blood pressure, emphasizing the need to develop obesity prevention and weight management programs aimed at reducing the risk of arterial hypertension among the working-age population.

Keywords: arterial hypertension, excess body weight, obesity, body mass index, correlation, prevention.

Введение

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее значимых и распространённых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые занимают ведущее место среди причин преждевременной смертности и инвалидизации населения во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от повышенного артериального давления страдает более 1,2 миллиарда человек, причём в последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа больных в трудоспособном возрасте [1,2]. Артериальная гипертензия нередко протекает бессимптомно и длительное время остаётся нераспознанной, что приводит к развитию хронической сердечной недостаточности, инсультов, инфарктов миокарда и поражению органов-мишеней.

Одним из ведущих модифицируемых факторов риска развития АГ признаны **избыточная масса тела и ожирение**. Установлена тесная связь между накоплением жировой ткани и повышением артериального давления (АД): по некоторым данным избыточная масса тела может быть причиной до 65–78 % случаев первичной (эссенциальной) гипертензии [3]. Эпидемиологические исследования показывают, что при увеличении массы тела всего на 5–10 кг риск возникновения артериальной гипертензии возрастает на 20–30% [4,5]. Избыточная масса тела способствует развитию инсулинорезистентности, активации симпатической нервной системы, задержке натрия и воды в организме, повышению объёма циркулирующей крови и сердечного выброса. Эти механизмы ведут к увеличению периферического сосудистого сопротивления и устойчивому росту артериального давления.

Кроме того, ожирение сопровождается изменениями в жировой ткани, которые приводят к дисбалансу биологически активных веществ — лептина, адипонектина, ангиотензиногена, — участвующих в регуляции сосудистого тонуса. Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и

эндотелиальной дисфункции способствует дальнейшему повышению артериального давления и развитию поражения сосудов [6,7].

Особое внимание в последние годы уделяется изучению взаимосвязи между индексом массы тела (ИМТ) и уровнем артериального давления у лиц, не имеющих клинически выраженной гипертонии, с целью раннего выявления групп риска и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [8]. Изучение данной зависимости в профессиональных коллективах позволяет не только оценить распространённость факторов риска среди работников, но и разработать меры по укреплению здоровья трудовых ресурсов предприятия.

В этой связи актуальным представляется проведение исследования, направленного на определение степени корреляции между показателями индекса массы тела и уровнем артериального давления среди работников различных профессий.

Цель исследования

определить степень корреляции между показателями индекса массы тела и уровнем артериального давления у работников различных профессий ООО «Самарканд сити».

Материалы и методы исследования

В 2025 году проведен комплексный медицинский осмотр сотрудников общества с ограниченной ответственностью «Самарканд сити». Всего обследовано **934 человека**, включая работников разных профессий: супервайзеров, администраторов, официантов, садовников, строителей, электриков, стюардов, мебельщиков, шеф-поваров, су-шефов, барменов, пекарей и др.

Медицинский осмотр организован главным врачом ООО «Самарканд сити» в соответствии с требованиями ГОСТ. В состав медицинской комиссии вошли терапевт, гинеколог, кардиолог, врачи лабораторной диагностики, санитарно-эпидемиологической службы, рентгенолог, медсестры и санитарка.

Из общего числа обследованных **548 (58,7%) мужчин и 386 (41,3%) женщин**. Деление по возрастам показано на таблице 1.

Возрастная группа	Мужчины n=548 (%)	Женщины=386 (%)	Всего n=934 (%)
16-29 лет	182 (33,2%)	126 (32,6%)	308 (33,0%)
30-60 лет	312 (56,9%)	224 (58,0%)	536 (57,4%)
60- 85 лет	54 (9,9%)	36 (9,3%)	90 (9,6%)

Как видно из таблицы, наибольшая доля обследованных работников находится в возрастной категории **30–60 лет**, что отражает структуру трудоспособного населения предприятия.

Для определения избыточной массы тела использовался **индекс массы тела (ИМТ)**, рассчитываемый по формуле Кетле:

$$\text{ИМТ} = \text{масса(кг)} / \text{рост}^2 (\text{м}^2)$$

Нормальными значениями считались показатели ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м².

Артериальное давление измерялось по стандартной методике с использованием тонометра. Артериальная гипертензия диагностировалась при показателях $\geq 140/90$ мм рт. ст.

Проводился статистический анализ с определением коэффициента корреляции Пирсона (r) между ИМТ и уровнем артериального давления.

Результаты исследования

По результатам обследования среди 934 сотрудников ООО «Самарканд сити» нормальная масса тела (ИМТ 18,5–24,9 кг/м²) выявлена у 312 (33,4%) человек. Избыточную массу тела (ИМТ 25,0–29,9 кг/м²) имели 384 (41,1%) обследованных, ожирение I степени — у 158 (16,9%), ожирение II степени — у 62 (6,6%) и ожирение III степени — у 18 (1,9%) работников (таблица 2).

Таблица 2.

Распределение обследованных по категориям ИМТ

Категория ИМТ	Мужчины	Женщины	Всего
----------------------	----------------	----------------	--------------

	n=548 (%)	n=386 (%)	n=934 (%)
18,5–24,9 — нормальная масса тела;	176 (32,1%)	136 (35,2%)	312 (33,4%)
25,0–29,9 — избыточная масса тела	238 (43,4%)	146 (37,8%)	384 (41,1%)
30,0–34,9 — ожирение I степени;	88 (16,1%)	70 (18,1%)	158 (16,9%)
35,0–39,9 — ожирение II степени;	34 (6,2%)	28 (7,3%)	62 (6,6%)
≥40,0 — ожирение III степени	12 (2,2%)	6 (1,6%)	18 (1,9%)

Анализ артериального давления показал, что оптимальные значения ($\leq 120/\leq 80$ мм рт. ст.) наблюдались у 246 (26,3%) обследованных, нормальные показатели ($\leq 130/\leq 85$ мм рт. ст.) — у 286 (30,6%). Повышение артериального давления 1-й степени выявлено у 238 (25,5%) работников, 2-й степени — у 112 (12,0%), 3-й степени — у 52 (5,6%) человек (таблица 3).

Таблица 3.

Распределение обследованных по уровню артериального давления

АД	Мужчины n=548 (%)	Женщины n=386 (%)	Всего n=934 (%)
Оптимальное $\leq 120/\leq 80$	128 (23,4%)	118 (30,6%)	246 (26,3%)
Нормальное $\leq 130/\leq 85$	158 (28,8%)	128 (33,2%)	286 (30,6%)
1-я степень 140–159/90–99 мм рт. ст..	158 (28,8%)	80 (20,7%)	238 (25,5%)

2-я степень 160–179/100–109 мм рт. ст..	74 (13,5%)	38 (9,8%)	112 (12,0%)
3-я степень 180/110 и выше	30 (5,5%)	22 (5,7%)	52 (5,6%)

Проведён корреляционный анализ между индексом массы тела и показателями артериального давления. Установлена выраженная положительная корреляция между ИМТ и систолическим артериальным давлением ($r = 0,64$; $p < 0,01$), а также между ИМТ и диастолическим давлением ($r = 0,58$; $p < 0,01$). Это свидетельствует о том, что увеличение массы тела сопровождается пропорциональным ростом артериального давления.

Обсуждение

Полученные результаты согласуются с данными отечественных и зарубежных исследований, указывающих на тесную взаимосвязь между ожирением и артериальной гипертензией. Избыточная масса тела способствует активации симпатической нервной системы и ренин-ангиотензин-альдостеронового каскада, что вызывает повышение сосудистого тонуса и увеличение объёма циркулирующей крови.

Также важную роль играет эндотелиальная дисфункция, развивающаяся при ожирении, и изменение секреции адипокинов — лептина и адипонектина, которые участвуют в регуляции сосудистого сопротивления. В результате создаются благоприятные условия для устойчивого повышения артериального давления.

Следует отметить, что среди обследованных лиц с ожирением I–III степени доля лиц с артериальной гипертензией различной степени составила 68,4%, что подтверждает значимость контроля массы тела для профилактики сердечно-сосудистых осложнений.

Выводы

1. Среди работников ООО «Самарканд сити» избыточную массу тела и ожирение имеют более половины обследованных (66,6%), что указывает на высокую распространённость данного фактора риска.
2. Установлена достоверная положительная корреляция между индексом массы тела и уровнем систолического ($r = 0,64$) и диастолического ($r = 0,58$) артериального давления ($p < 0,01$).
3. Повышение ИМТ сопровождается ростом частоты артериальной гипертензии, особенно у лиц старше 30 лет.
4. Для профилактики гипертонии необходимо внедрение программ по снижению массы тела, рационализации питания и повышению физической активности среди работников предприятия.

Список литературы

1. Всемирная организация здравоохранения. **Global Report on Hypertension 2023**. Geneva: WHO; 2023.
2. Агабабян, И. Р., Солеева, С. Ш. Артериальная гипертензия и связанная с ней коморбидность. *Журнал проблемы биологии и медицины*, 2020 (6), 124.
3. Shariq OA, McKenzie TJ. Obesity-related hypertension: a review of pathophysiology, management, and the role of metabolic surgery. *Gland Surg*. 2020 Feb;9(1):80-93. doi: 10.21037/gs.2019.12.03. PMID: 32206601; PMCID: PMC7082272
4. Рекомендации Европейского общества гипертонии и Европейского кардиологического общества (ESH/ESC 2023) по лечению артериальной гипертензии. *European Heart Journal*, 2023.
5. Агабабян И.Р., Солеева С.Ш. Место статинов в комплексном лечении SARS-COV-2. *Вопросы науки и образования*, 2021; 14(139), 70-81.
6. Оганов Р.Г., Колос И.П. Артериальная гипертензия: современные подходы к профилактике и лечению. *Кардиология*, 2022; 62(10): 12–20.

7. Наговицына Е.В., Бубнова М.Г. Влияние ожирения на риск развития гипертонической болезни. *Терапевтический архив*, 2021; 93(8): 54–59.
8. Hall J.E. et al. Obesity-induced hypertension: mechanisms, cardiometabolic consequences, and treatment. *J. Am. Coll. Cardiol.*, 2021; 78(19): 2125–2140.